

La autoestima en las relaciones interpersonales de los estudiantes de décimo año de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes

Self-esteem in interpersonal relationships of tenth-year students of the José Isaac Montes Basic Education School

Johanna Georgina Romero Moreira

<https://orcid.org/0009-0006-4315-6998>

johanna.g.romero@unl.edu.ec

Universidad Nacional de Loja.

Loja, Ecuador

Freddy Fernando Bustamante Mora

<https://orcid.org/0009-0008-3820-6035>

ffbm_1985@hotmail.com

Universidad técnica Estatal de Quevedo.

Quevedo, Ecuador

Silvia Eugenia Bustamante Mora

<https://orcid.org/0009-0008-0037-6995>

silvibm1982@hotmail.com

Universidad Rey Juan Carlos.

Madrid, España

Luis Adrián Yépez Rizzo

<https://orcid.org/0000-0002-9967-0762>

luis.yepezr@uteq.edu.ec

Universidad técnica Estatal de Quevedo.

Quevedo, Ecuador

RESUMEN

Es importante y necesario considerar que los estudiantes, en la etapa de la adolescencia, pueden presentar problemas de autoestima y relaciones interpersonales, muchas veces influenciados por el entorno social en el cual se encuentran, ya que ellos comparan su situación o su persona con la de los demás, buscando ser admitidos o aprobados por el resto de adolescentes. La investigación se planteó como objetivo fue “determinar la incidencia de la autoestima en las relaciones interpersonales en los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes”. Se desarrollo una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva-explicativa. Se consideró como objeto de estudio a los 29 estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes. Los principales hallazgos demostraron que el 59% de los estudiantes muestran un nivel regular de autoestima y en cuanto a las relaciones interpersonales, el 50% presenta un nivel bajo, sin embargo, el 43% tiene un nivel medio. Se concluye que la autoestima incide de manera

significativa en las relaciones interpersonales en los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes.

Palabras clave: autoestima, relaciones interpersonales, inteligencia interpersonal.

Recibido: 11-10-23 - Aceptado: 23-11-23

ABSTRACT

It is important and necessary to consider that students, in the adolescent stage, may present problems of self-esteem and interpersonal relationships, often influenced by the social environment in which they find themselves, since they compare their situation or their person with that of others, seeking to be admitted or approved by the rest of the adolescents. The objective of the research was "to determine the incidence of self-esteem in interpersonal relationships in students of the tenth year "A" of the José Isaac Montes Basic Education School. A quantitative, descriptive-explanatory research was developed. The 29 students of the tenth year "A" of the José Isaac Montes Basic Education School were considered as the object of study. The main findings showed that 59% of the students show a regular level of self-esteem and in terms of interpersonal relationships, 50% have a low level, however, 43% have a medium level. It is concluded that self-esteem has a significant impact on interpersonal relationships in students of the tenth year "A" of the José Isaac Montes School of Basic Education.

Key words: self-esteem, interpersonal relationships, interpersonal intelligence.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la baja autoestima se ha vuelto común en estudiantes entre 7 y 17 años de edad, los cuales enfrentan una serie de desafíos emocionales, sociales y cognitivos. Algunos aspectos afectan e inciden en el nivel de autoestima como: cambios físicos y hormonales, presión social, rendimiento académico, comparación con otros, violencia escolar, expectativas familiares, traumas pasados.

Es importante destacar que la baja autoestima es un tema complejo y multifactorial, y puede variar de un individuo a otro; lo que, a su vez, acorde a la situación que enfrenta el individuo, conlleva la afectación y desgaste de las relaciones interpersonales entre los adolescentes (Organización Mundial de la Salud, 2021).

En la adolescencia es de vital importancia el desarrollo de las relaciones interpersonales de quienes están entre los 12 y 17 años de edad, pues en esta etapa se desarrolla la personalidad, la salud mental y la adaptación a los medios de convivencia; por cuanto la invasión del

espacio repercute en relaciones interpersonales deficientes, generando problemas de ansiedad, bajo rendimiento académico y de adaptación (Sandoval, 2023, pág. 12).

La baja autoestima, según López (2023) menciona que “afecta en las relaciones interpersonales de las personas, evitando que se generen nuevas amistades, así también no logran expresar sus necesidades, sus experiencias no son expresadas y tampoco pueden empatizar con los demás dentro de su convivencia en el entorno” (p. 47). Por consiguiente, en el ámbito académico es importante considerar la autoestima en los estudiantes, pues es un factor determinante en el mantenimiento de las relaciones interpersonales, generando una convivencia académica sana.

El desarrollo de esta investigación se justificó de acuerdo a que en la adolescencia es la etapa de la vida en la que los jóvenes experimentan importantes cambios físicos, emocionales y sociales que afectan su autoestima y capacidad de convivencia. En este sentido, la autoestima es un factor esencial en el desarrollo y mantenimiento de relaciones sanas y satisfactorias. Sin embargo, a pesar de la importancia de la autoestima, todavía hay una brecha en la investigación sobre cómo la autoestima afecta las relaciones de los estudiantes en edad escolar.

La investigación buscó evidenciar las causas y efectos de la baja autoestima que inciden en las relaciones interpersonales; para lo cual se planteó como objetivo general: Determinar la incidencia de la autoestima en las relaciones interpersonales en los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes. Por cuanto los objetivos específicos fueron: a) Identificar el nivel de autoestima en los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes; b) Describir el nivel de las relaciones interpersonales en los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes; Diseñar una estrategia psicoeducativa para desarrollar la autoestima y mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló en la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes, ubicada en la av. Carlos J. Arosemena y calle 48 de la parroquia 24 de mayo de la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos (Figura 1).

Figura 1. Ubicación de la institución educativa, Quevedo, Los Ríos, Ecuador.

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que se extrajeron datos en el estudio de campo. Por ello, según Hernández et al. (2018) menciona que el enfoque cuantitativo “utiliza la recopilación y el análisis de datos para responder preguntas de investigación, y se basan en mediciones numéricas y conteos; a menudo estadísticas para establecer con precisión patrones de comportamiento en las poblaciones” (p.87).

Los métodos de investigación aplicados:

- *Método científico:* Este método permitió a través de los procedimientos el razonamiento lógico del fenómeno de estudio, pues este método es el “contraste dialéctico entre teoría y práctica” (Ramírez, 2019, pág. 27).
- *Método analítico:* Permitted descomponer el objeto de estudio, analizando las variables y dimensiones, estableciendo por separado a través de indicadores las causas de la problemática. Ya que el método analítico identifica por partes la realidad problemática, estableciendo relaciones entre las variables de estudio y los componentes de este (Pérez & Lopera, 2016).

- *Método deductivo:* A través de este fue posible el razonamiento lógico del problema de investigación, para finalmente poder definir las conclusiones a partir de los resultados obtenidos; ya que este método parte desde lo general, por cuanto así es posible identificar interpretaciones específicas que se incluyen explícitamente en el caso general del problema (Rivas, 2019).
- *Método síntesis:* Una vez identificado el problema de investigación, fue necesario al final de este poder resumir los acontecimientos del fenómeno estudiado y poder establecer las conclusiones finales, pues según Muñoz (2017) este método “permite estudiar los componentes del objeto de estudio en su totalidad” (p.14).

Al ser una población finita y para disminuir el margen de error, la muestra fue de tipo censal no probabilística, es decir, se consideró a los 29 estudiantes de décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes.

Para lo cual se sugiere una propuesta de intervención denominada “La autoestima y las relaciones interpersonales”, estará dividido en 3 sesiones, dictadas en 3 días, cuyo horario será de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., con una duración de 3 horas cada sesión; abarcando las siguientes temáticas: exploración de la autoestima, habilidades de comunicación interpersonal y construcción de relaciones interpersonales saludables. Esto con el objetivo de mejorar el nivel de autoestima y fortalecer las habilidades de relaciones interpersonales de los estudiantes de décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes, Quevedo, 2023.

La técnica de recolección de información aplicada fue la encuesta, la cual ayudó a recolectar información a través de un cuestionario pre elaborado, los cuales estuvieron dirigidos a los estudiantes del décimo año “A”. En cuanto al instrumento, se realizó un test evaluativo de la Escala de Autoestima de Lucy Reidl (2002), considerando que las preguntas de este test están enfocadas a los indicadores de las dimensiones (autoestima física, autoestima ética, autoestima de competencia académica, autoestima emocional y autoestima de relaciones con otros). El test estuvo compuesto por 20 ítems en total, cuya escala de medición fue de tipo likert (A= Estoy de acuerdo; N= No sé; D= Estoy en desacuerdo). Así también se realizó un cuestionario pre elaborado adaptado del cuestionario propuesto por Quillay (2018), considerando las preguntas que estuvieran enfocadas a los indicadores de las dimensiones

(autocontrol, empatía, tolerancia y trabajo en equipo). Siendo que finalmente el cuestionario estuvo compuesto por 18 ítems en total (anexo 2), cuya escala de medición fue de tipo Likert (siempre – a veces – nunca).

Para el análisis estadístico, fue necesario ordenarlos en primera instancia a través del programa Microsoft Excel, en el cual se logró analizar e interpretar a través de tablas de frecuencias y porcentajes la información ya tabulada y que finalmente se expuso en figuras, lo cual permitió generar las conclusiones de la investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo a los objetivos específicos de la investigación, los cuales fueron identificar y describir el nivel de autoestima y de las relaciones interpersonales, respectivamente, en los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes; se presenta a continuación el análisis descriptivo de los resultados obtenidos.

Tabla 1. Nivel de autoestima de los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes.

Nivel	Frecuencia	Porcentaje
Muy bueno	3	10%
Bueno	8	28%
Regular	17	59%
Insuficiente	1	3%
Deficiente	0	0%
Total	29	100%

Nota. Fuente: Test de autoestima (Reidl, 2002).

Figura 1. Nivel de autoestima de los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes.

En la Tabla 1 y Figura 1 se muestra que de los 29 estudiantes que se les aplicó el test, el 59% presenta un nivel regular de autoestima, el 28% evidencia un nivel bueno y el 10% se encuentra en un nivel muy bueno. Esto demuestra que los estudiantes en nivel regular de autoestima, presentan un nivel moderado de sus actitudes, impulsos y su conceptualización del yo mismo, sin embargo, se debe generar acciones con esta población determinada en la perspectiva de mejorar sus niveles de autoestima y por ende las relaciones interpersonales. Mientras que aquellos con nivel bueno, poseen una concepción realista del yo, dominio emocional bueno y correcta relación de valores. Y los estudiantes con nivel muy bueno de autoestima, asumen una alta concepción de sí mismo, mayor confianza y optimismo; excelente proyección del yo persona, social y moral.

Tabla 2. Nivel de las relaciones interpersonales de los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes.

Nivel	Frecuencia	Porcentaje
Alto	2	7%
Medio	12	43%
Bajo	14	50%
Total	28	100%

Nota. Análisis de datos recabados. Fuente: Encuesta.

Figura 2. Nivel de las relaciones interpersonales de los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes.

En la Tabla 2 y Figura 2 se muestra que de los 29 estudiantes que se les aplicó la encuesta, el 50% presenta un nivel bajo de relaciones interpersonales, el 43% tiene un nivel medio y el 7% se encuentra en un nivel alto. Esto demuestra que los estudiantes con un bajo nivel de relaciones interpersonales, presentan dificultad para establecer y mantener relaciones significativas con los demás. Los que tienen un nivel medio, mantienen conexiones equilibradas con los demás, más allá de tener una cantidad suficiente de interacciones y relaciones sociales, es posible que no sean tan buenos en todas sus relaciones interpersonales o como aquellos estudiantes que presentan un nivel alto de relaciones interpersonales, los cuales poseen habilidades sólidas para mantener relaciones significativas en diversas áreas.

La importancia de las investigaciones acerca de la autoestima, radica en su papel fundamental dentro de las relaciones interpersonales, como lo define Branden (2020), quien menciona que “la autoestima es crucial para el bienestar psicológico y emocional de las personas, pues influye en su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida y alcanzar sus metas. Por ello en esta discusión se determina el nivel de incidencia de la autoestima y cómo afectan las interacciones con los demás.

Acorde al objetivo principal de la presente investigación: determinar la incidencia de la autoestima en las relaciones interpersonales en los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes; se logra comprobar que tanto el test de autoestima y la encuesta elaborada para las relaciones interpersonales, se correlacionan, por cuanto existe un nivel regular de autoestima (58%) y un nivel medio sobresaliente de relaciones interpersonales (43%); estos hallazgos se relacionan con los de la investigación de Cancho (2021), pues este determinó que existe relación significativa entre la autoestima y las relaciones interpersonales, así como de las dimensiones. Según Coopersmith (1967) la autoestima es “la parte del juicio personal de valía, que de cierta manera es expresado en las actitudes de las personas que toma como parte de sí misma” (pág. 5). Dejando en claro que el nivel de las relaciones interpersonales parte desde la actitud propia interna de cada persona. Por cuanto es vital la importancia que tiene la autoestima en las relaciones interpersonales como lo denomina Perales (2017), la cual radica en que esta forma de manera esencial la personalidad del individuo, pues se relaciona de manera directa con este de manera social y su relación o comportamiento con los demás.

De acuerdo a los objetivos específicos: identificar y describir el nivel de autoestima y de las relaciones interpersonales respectivamente, en los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes; en este estudio se abordó estas variables a través de instrumentos previamente consolidados y estandarizados (Test Lucy Reidl y cuestionario relaciones interpersonales), permitiendo obtener datos significativos, observando que un nivel significativo de estudiantes presenta una autoestima regular y relaciones interpersonales significativamente bajas, ameritando esto acciones que ayuden frente a estas situaciones; ya que al aplicar el método deductivo fue posible realizar interpretaciones específicas y con el método analítico determinar correlación entre las variables de estudio. Estos resultados se asimilan a los de Díaz et al. (2019), quien estableció que las relaciones no eran óptimas (25% baja) en los estudiantes de décimo año de la Institución Educativa Antonio Lenis Sincelejo, Colombia; y según Schutz (1996), las relaciones interpersonales tratan de explicar el comportamiento, la conducta interpersonal fundamentándose en la orientación hacia los individuos.

Finalmente, al contrastar los resultados de esta investigación con los hallazgos de otros estudios a nivel internacional, nacional y local; es importante y necesario poder ampliar aún más los conocimientos acerca de la autoestima, para en función de esta lograr mejorar las relaciones interpersonales, específicamente en los estudiantes en etapa de la adolescencia, ayudando de esta forma a fomentar la confianza, el respeto propio y la capacidad de establecer vínculos positivos con los demás. Por ello se podría finalizar mencionando que de acuerdo a Baumeister & Leary (2019) la importancia de las relaciones interpersonales radica en “la necesidad de pertenecer y establecer relaciones interpersonales” (p. 49).

CONCLUSIONES

Acorde a los resultados obtenidos en la investigación, se concluye que:

- La autoestima incide de manera significativa en las relaciones interpersonales en los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes, esto de acuerdo a que existe un nivel regular de autoestima (58%) y un nivel medio sobresaliente de relaciones interpersonales (43%), sin dejar de considerar que el 50% de los estudiantes se encuentra en un nivel bajo de relaciones interpersonales, por cuanto el problema a analizar e intervenir se encontraría en este último grupo.
- Los estudiantes presentan un nivel de autoestima moderado, sin embargo, es importante mencionar que existen estudiantes con un nivel significativo (bueno) que debe ser considerado, para tomar como referencia y generar apoyo en aquellos que se encuentran en un nivel bajo (10%).
- El nivel de las relaciones interpersonales de los estudiantes se encuentra en un horizonte significativamente bajo, por cuanto es importante considerar que existen factores que afectan las relaciones, bienestar emocional y desempeño académico. Así también es importante hacer referencia a que también existen estudiantes en un nivel moderado de relaciones impersonales (saludables), los cuales poseen habilidades sólidas para mantener relaciones significativas en diversas áreas.
- A través de la aplicación de estrategias psicoeducativas, mediante intervención cognitiva se ayuda elevar considerablemente el nivel de autoestima de los estudiantes,

mejorando sus habilidades sociales para establecer relaciones interpersonales saludables, ayudando así su bienestar general y su rendimiento académico.

REFERENCIAS

- Baumeister, R., & Leary, M. (2019). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. *Psychological Bulletin*, 117(3), 497-529.
- Branden, N. (2020). *The six pillars of self-esteem*. Random House LLC.
- Cancho Flores, Y. (2021). *Autoestima y relaciones interpersonales en adolescentes del Centro de Desarrollo Integral de la Familia CEDIF Collique-Comas, 2021*. Universidad Cesar Vallejo.
- Díaz, F., & Hernández, G. (2017). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. México: McGraw Hill.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación*. Mc Graw Hill Education.
- López, F. (24 de febrero de 2023). *Importancia de las relaciones interpersonales - ¿Por qué son importantes?* Fundación Iberoamericana Down21: <https://www.down21.org/desarrollo-personal/120-relaciones-interpersonales/875-importancia-de-las-relaciones-interpersonales.html?start=1#:~:text=2%20de%2015-,%C2%BFPor%20qu%C3%A9%20son%20importantes%3F,como%20obtener%20una%20gratificaci%C3%B3n%20social>.
- Muñoz, P. (2017). *Método Sintético: En qué consiste*. Administración de empresas.
- Organización Mundial de la Salud. (2021). *La autoestima de los adolescentes en el entorno escolar*. Organización Mundial de la Salud.
- Perales, Y. (2017). Aportaciones sobre el autoconcepto y autoestima. Nunca es tarde para aceptarse. *Revista electrónica de investigación y docencia*, 10, 1-15. <https://doi.org/https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/article/view/991>
- Pérez, j., & Lopera, C. (2016). Gestão humana de orientação analítica: Um caminho para a responsabilização. *Scielo*, 56(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/S0034-759020160109>

- Quillay, D. (2018). *Autoestima y las relaciones interpersonales en estudiantes de 4° y 5° ciclo*. UCV.
- Ramírez, H. (2019). *Métodos de investigación*. Bonaventuriana.
- Reidl, L. (2002). *Escala de autoestimación*. Tests: https://tests-gratis.com/tests_autoconcepto_y_autoestima/escala-de-autoestimacion.htm
- Rivas, R. (5 de abril de 2019). *Método (de investigación) deductivo*. Aspacia: <https://grupoaspacia.com/es/glosario/metodo-de-investigacion-deductivo/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20deductivo%20es%20un,de%20una%20serie%20de%20principios>.
- Sandoval, E. (24 de febrero de 2023). *La inteligencia emocional como base para las habilidades sociales*. Inteligencia emocional: <https://sites.google.com/site/inteligenciaemocionalrsl/home/la-inteligencia-emocional-como-base-para-las-habilidades-sociales>